

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРОШЕДШИХ В 2015 ГОДУ, В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СОТРУДНИКИ РИЭПП

В апреле в России по традиции прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню интеллектуальной собственности (26 апреля), в этом году отметившему свою 15-ю годовщину. В число мероприятий вошли форумы, научно-практические конференции и семинары в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны.

В рамках Дней интеллектуальной собственности в Москве сотрудники РИЭПП приняли участие в VII Международном форуме «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», состоявшемся 8 апреля в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова, и научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России», которая прошла 22 апреля.

VII Международный форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» был организован РЭУ им. Г. В. Плеханова совместно с Российской академией наук, Корпорацией интеллектуальной собственности РНИИС и Международной ассоциацией институтов интеллектуальной собственности (МАИИС). Форум объединил более 200 участников, среди которых представители органов государственной власти, науки, бизнеса, общественных организаций и СМИ как России, так и стран Таможенного Союза, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Работа велась на Пленарном заседании и шести тематических сессиях. С приветственным словом выступили представители оргкомитета Форума, в том числе ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор В. И. Гришин и вице-президент РАН, академик С. М. Алдошин. В своем выступлении С. М. Алдошин кратко, но очень емко охарактеризовал основные проблемы, стоящие на пути развития рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации, назвал наиболее значимые шаги, которые были сделаны для их решения в последнее время. В частности, выступающий упомянул о начале подготовки проекта долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности, необходимость разработки которой вызвала споры у специалистов. С. М. Алдошин высказался в защиту документа, выразив мнение, что его разработка может оказать положительное влияние на развитие в России рынка интеллектуальной собственности.

На Пленарном заседании было представлено более десяти докладов, тематика которых варьировалась от весьма общей – о роли интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии страны – до частной – о противодействии книжному пиратству. С масштабным

докладом выступил генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности РНИИС, доктор юридических наук, профессор В. Н. Лопатин. Им была заявлена тема «Состояние правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в странах Таможенного Союза и СНГ в 2014 г.». Однако в своем выступлении докладчик отразил гораздо более широкий круг вопросов, среди которых изменение структуры рынка интеллектуальной собственности в мировой торговле, необходимость разработки стратегии развития в области интеллектуальной собственности, зарубежный опыт в сфере стимулирования инновационного развития, проблемы невостребованности инноваций российской промышленностью, задачи проведения НИОКР в России и оценка их результатов.

Проблемы патентной охраны в рамках интеграционных объединений были подняты в докладе вице-президента Евразийского патентного ведомства Л. И. Воронцового, который посвятил выступление работе Евразийской патентной организации, в том числе проблемам, с которыми она сталкивается, и перспективам развития. Большой интерес вызвал доклад вице-президента ОАО «Газпромбанк», заслуженного экономиста России Б. П. Павлова, посвященный практическим аспектам инвестирования под залог исключительных прав. В своем выступлении докладчик осветил проблемы, возникающие при заключении договора залога прав на РИД, в том числе проблему оценки соответствующих прав. Также Б. П. Павлов обратил внимание на необходимость изучения зарубежного опыта в сфере регулирования залога исключительных прав, рассказал о российских финансовых организациях, осуществляющих кредитование под залог интеллектуальной собственности.

По завершении Пленарного заседания работа форума продолжилась в рамках шести сессий:

- «Условия и проблемы формирования евразийского, национального и регионального рынков интеллектуальной собственности в условиях стратегического планирования»;
- «Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности в Интернет и противодействия книжному пиратству»;
- «Проблемы таможенной защиты интеллектуальной собственности в Таможенном Союзе»;
- «Стандарты формирования, управления и защиты интеллектуальной собственности в финансово-кредитной сфере»;
- «Актуальные проблемы и перспективы подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности»;
- «Управление интеллектуальной собственностью в государственной академии наук и служебные результаты интеллектуальной деятельности».

Сотрудники РИЭПП приняли участие в работе шестой сессии, посвященной служебным РИД и вопросам управления интеллектуальной собственностью в государственных академиях наук. На сессии были рассмотрены как концептуальные вопросы управления интеллектуальными правами государственных академий наук, так и проблемы

частного характера, с которыми сотрудники научных институтов сталкиваются на практике. Активное развитие получила также тема регулирования правоотношений, возникающих по поводу служебных РИД. Модератором сессии выступил главный научный сотрудник РНИИС, доктор юридических наук, заслуженный юрист России В. В. Дорошков. На обсуждение были вынесены проекты двух документов, разработанных РНИИС: государственный стандарт «Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности» и «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии наук». Участники сессии высказали свои комментарии и замечания к ключевым разделам и основополагающим положениям представленных документов. С предложениями по доработке проектов выступили и сотрудники РИЭПП.

В рамках сессии были также рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются институты Российской академии наук при осуществлении практической деятельности по управлению принадлежащими им объектами интеллектуальной собственности. Представители соответствующих подразделений научных институтов задали ведущим сессии вопросы, которые наиболее часто возникают в их работе. Они также заявили о необходимости разработки ряда ведомственных нормативных актов, регламентирующих наиболее сложные аспекты управления правами на создаваемые в научных институтах результаты интеллектуальной деятельности.

Состоявшееся обсуждение представляет интерес и с научной, и с практической точки зрения, чему, в первую очередь, способствовало одновременное участие представителей юридической среды и практиков, непосредственно занимающихся управлением интеллектуальной собственностью в своей ежедневной работе. Выявленные в ходе него проблемы нуждаются в концептуальной проработке и последующем решении, как минимум на ведомственном уровне.

Форум завершился принятием итогового документа, с которым можно ознакомиться на сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: http://www.gea.ru/ru/events/Pages/MER_04032015_1028.aspx.

Научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России» состоялась 22 апреля в рамках VIII Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», посвященного актуальным вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Форум организуется совместно Торгово-промышленной палатой РФ, Федеральным Собранием РФ, Министерством культуры, Министерством образования и науки, а также Федеральной службой по интеллектуальной собственности и проводится под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Работа конференции проводилась в рамках единого заседания, на котором были заслушаны доклады сотрудников Роспатента и представителей других организаций, в числе которых Российская государственная

академия интеллектуальной собственности (РГАИС), ОАО «Государственный Рязанский приборный завод», компания «Thomson Reuters». Конференцию также посетили представители стран ближнего зарубежья – Армении и Казахстана. Докладчиками был освещен широкий круг вопросов, как достаточно общих (управление правами на РИД), так и специальных (патентование лекарственных средств и их государственная регистрация).

Большой интерес вызвали выступления начальника Управления контроля, надзора и правовой защиты интересов государства Роспатента А. В. Солоновича «Проблемные вопросы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности», ведущего государственного эксперта отдела правового обеспечения качества предоставления государственных услуг ФИПС В. О. Добрынина «Совершенствование законодательных правовых норм в сфере правового регулирования служебных изобретений» и заведующего кафедрой гражданского права и процесса РГАИС, кандидата юридических наук, профессора И. С. Мухамедшина «Проблемы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере».

В докладе А. В. Солоновича были представлены данные, полученные по результатам проведенных Роспатентом проверок в отношении использования РИД, созданных в рамках государственных контрактов на выполнение НИОКР. На основании полученной информации были определены основные виды нарушений, допускаемых заказчиками и исполнителями по государственным контрактам, а также выявлены несовершенства нормативного регулирования указанной сферы. В качестве меры по сокращению числа нарушений докладчиком было предложено принятие методических рекомендаций по организации государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проект которых разработан Роспатентом.

Выступление В. О. Добрынина было посвящено совершенствованию правового регулирования сферы служебных изобретений: докладчик указал на основные недостатки действующего законодательства в соответствующей области и сформулировал предложения по его изменению.

И. С. Мухамедшин, посвятивший доклад проблемам правовой охраны РИД в научно-технической сфере, обосновал необходимость согласования положений Гражданского кодекса РФ и законодательства в сфере научно-технической деятельности, выявив нормы, которые требуют гармонизации в первую очередь.

Конференция завершилась обсуждением докладов, по итогам которого была принята резолюция.

*Обзор подготовлен ученым секретарем РИЭПП
Е. А. Салицкой*